

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. Bybee, J., Perkins, R., & Pagliuca, W. (1994). *The evolution of grammar: Tense, aspect, and modality in the languages of the world*. University of Chicago Press.
3. Coates, J. (1983). *The semantics of the modal auxiliaries*. Croom Helm.
4. Ghazala, H. (2016). *Translation as problems and solutions: A textbook for university students and trainee translators*. Routledge.
5. Kratzer, A. (1991). Modality. In *Semantics: An international handbook of contemporary research* (pp. 639–650). de Gruyter.
6. Meyer, C. M., & Strube, M. (2020). Computational approaches to modality. *Language and Linguistics Compass*, 14(5), e12396.
7. Norris, J. M. (2014). *Modality and second language learning*. Cambridge University Press.
8. Palmer, F. R. (1986). *Mood and modality*. Cambridge University Press.
9. Portner, P. (2009). *Modality*. Oxford University Press.
10. Sweetser, E. (1990). *From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure*. Cambridge University Press.
11. Traugott, E. C., & Dasher, R. B. (2002). *Regularity in semantic change*. Cambridge University Press.

DAVLAT TILIDA ISH YURITISH KURSINI O‘QITISHDA INNOVATSIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

**Toshtemirova Nasiba Xasanovna,
Mustaqil tadqiqotchi, toshtemirova74@gmail.com
Guliston davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya: Davlat tilida ish yuritish davlat boshqaruvida muhim vosita hisoblanadi va milliy birdamlikni mustahkamlashda o‘ziga xos o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez rivojlanishi ta‘lim jarayoniga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu sababli davlat tilida ish yuritish kurslarini zamonaviy pedagogik innovatsiyalar asosida qayta tashkil etish va interaktiv metodlarni qo‘llash katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada davlat tilida ish yuritish kursini o‘qitishda innovatsiya va zamonaviy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ona tili, davlat tili, innovatsiya, texnologiya, metodika, axborot, multimedia.

Abstract: Conducting business in the state language is an important tool in state administration and has a unique place in strengthening national unity. In recent years, the rapid development of information and communication technologies has created new opportunities for the educational process. Therefore, the reorganization of the state language course on the basis of modern pedagogical innovations and the use of interactive methods is of great importance. This article examines innovations and modern approaches to teaching the state language course.

Keywords: native language, state language, innovation, technology, methodology, information, multimedia.

Davlatimiz rahbari 2019-yil 21-oktyabr kuni imzolagan “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida haqli ravishda alohida qayd etganidek, “bugungi globallashuv davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o‘z milliy manfaatlarini ta‘minlash, bu borada, awalo, o‘z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga jiddiy ahamiyat qaratishi tabiiydir”. [1]

Davlatimiz rahbarining mazkur Farmonida o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi hayotimizning barcha jabhalarida to‘la-to‘kis joriy qilinishi uchun tegishli chora-tadbirlar aniq belgilab berilgan, mazkur maqomning muntazamligi uchun davlat va boshqa tashkilotlar, fuqarolarning mas‘ullik intizomi ko‘rsatilgan. Aytish joizki, shu tarzda bir necha o‘n yillar davomida tilimiz rivoji borasida harakatga kelolmagan mexanizmlar bugun faol va samarador harakatga kelmoqda. [2]

Mamlakatimizda davlat tilining maqomi yildan yilga mustahkamlanib borayotgani, uning barcha soha va tizimlarda huquqiy, rasmiy va ijtimoiy vosita sifatida qo‘llanishi kengayib borayotganini kuzatish mumkin. Xususan, oliy ta‘lim muassasalarida davlat tilida ish yuritish kursi muhim fan sifatida joriy etilib, talabalarni rasmiy hujjat turlari, nutq uslubi va yozishmalarning madaniyati bilan tanishtirishga xizmat qilmoqda. Bunda zamonaviy innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga integratsiyalash ehtiyoji tobora oshmoqda.

Davlat tilida ish yuritish kursining asosiy vazifasi – talabalarni rasmiy nutq uslubi, hujjatlar bilan ishlash ko‘nikmalari va davlat tilidagi normativ yozishmalarni puxta egallashga tayyorlashdir. Bu yo‘nalish o‘z ichiga:

- hujjatlarning uslubiy va morfologik xususiyatlari;
- me‘yoriy-terminologik birliklar bilan ishlash;
- rasmiy yozishmalar va ularning strukturasi kabi elementlarni qamrab oladi. [3]

Ta‘lim sohasida innovatsiyalar o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish va o‘quvchilarning bilim hamda ko‘nikmalarini yanada chuqurroq egallashiga xizmat qiladi. Xususan, davlat tilida ish yuritish kurslarida zamonaviy texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarni joriy etish so‘nggi yillarda faol tatbiq etilmoqda:

- Modulli o‘qitish tizimi – talaba bilimni bosqichma-bosqich baholash va chuqur o‘zlashtirishga xizmat qiladi;
- Interfaol metodlar – “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Holatni tahlil qilish” (Case-study);
- Portfolio usuli – talabalar faoliyatini hujjatlar orqali nazorat qilish.

Multimedia vositalari ta‘lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Video darslar, animatsiyalar, infografikalar va interaktiv taqdimotlar o‘quvchilar e‘tiborini jalb qiladi hamda murakkab mavzularni tushunishni osonlashtiradi. Misol uchun:

- Interaktiv taqdimotlar: PowerPoint va Prezi kabi dasturlar yordamida yaratilgan slaydlar mavzuni bosqichma-bosqich ochib beradi;

- Animatsiyalar: Ish yuritish jarayonida qo'llaniladigan til qoidalari va hujjatlarni tayyorlash qoidalari animatsiyalar yordamida ko'rsatiladi, bu esa o'quvchilarga mavzuni vizual tarzda o'rganishga imkon beradi;

- Video rolli o'yinlar: O'quvchilar real ish vaziyatlarini taqlid qiluvchi rolli o'yinlarda ishtirok etib, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Simulyatsiya (taqlid qilish) usullari o'quvchilarni real hayotdagi ish jarayonlariga yaqinlashtiradi. Davlat tilida ish yuritish kurslarida simulyatsiya orqali o'quvchilar quyidagi vazifalarni bajarishlari mumkin:

- rasmiy hujjatlarni yozish va tahrirlash;
- ish joyida yuzaga keladigan til va yozma muloqot muammolarini hal qilish;
- tashkiliy yig'ilishlarda qatnashish va bayonnoma yozish.

Bu usul o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni har bir talabaning individual ehtiyojlari va bilim darajasiga moslashtirilmoqda. Adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchining bilimini doimiy tahlil qilib boradi va u uchun eng optimal o'quv materiallarini tanlaydi. Bu tizimlar kamchiliklarni aniqlab, o'quvchiga ularni bartaraf etish uchun qo'shimcha mashqlar beradi.[6]

Individual yondashuv o'quvchilarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi va o'zlashtirish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelganlarda yordam beradi. Ta'lim jarayonida o'qituvchidan ko'ra, talaba faol subyektga aylanishi lozim. Bunda:

- kompleks amaliy topshiriqlar;
- real hujjat namunalari asoslangan mashg'ulotlar;
- simulyatsion rolli o'yinlar (masalan, "yig'ilish bayoni tuzish", "buyruq yozish" kabi) katta samara beradi.

Davlat tilida ish yuritish kursi faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Bu borada innovatsion metodlar va raqamli vositalardan foydalanish, zamonaviy o'quv dasturlari asosida ta'limni tashkil etish talabalar bilimini chuqurlashtiradi, ularni hayotiy faoliyatga tayyorlaydi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5850-sonli farmoni, 21.10.2019 y.
2. "Davlat tilida ish yuritish asoslari", O'qituvchi nashriyoti, 2020.
3. I. Ermatov. "O'zbek tilining sohada qo'llanishi", Bookmany print nashriyoti, 2024.
4. Xolmurodova G. "Rasmiy uslub va nutq madaniyati", Fan, 2021.
5. Mavlonova R. va boshq. "Innovatsion pedagogika", Ilm Ziyo, 2022.
6. Interaktiv ta'lim metodlari bo'yicha metodik qo'llanma, TDPU, 2023.
7. www.ziyonet.uz – O'zbekiston ta'lim portali.
8. www.grammarly.com, www.languageTool.org – Tilni avtomatik tahlil qilish vositalari.